

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA LUG‘AT VA MATN USTIDA ISHLASHNING AHAMIYATI

Djakbarova Mahliyo Ibraximjonovna,
NamDPI Boshlang‘ich ta‘lim innovatsiyalari
kafedrası o‘qituvchisi, PhD
+998937078884

mahliyodjakbarova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717404>

Kirish. O‘zbek tilini o‘qitishda lug‘at va matn bilan ishlash ta‘lim jarayonining muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Bu usullar o‘quvchilarda so‘z boyligini oshirish, tilni to‘g‘ri qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantirish va matn tahlili orqali fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Lug‘at bilan ishlash o‘zbek tilini o‘qitishda so‘z boyligini kengaytirishning asosiy vositasidir. O‘quvchilar yangi so‘zlarning ma‘nolarini o‘rganish, sinonimlar, antonimlar va frazeologizmlarni tushunish orqali tilning boy imkoniyatlaridan foydalana oladilar. Bugungi kunda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining qo‘lida ko‘plab lug‘atlar mavjud. Har bir darsda lug‘at bilan ishlashni kiritish maqsadga muvofiqdir: so‘z ma‘nosini tushuntirish, to‘g‘ri yozish, to‘g‘ri talaffuz qilish va so‘z tuzilishini izohlash. Dars oldidan so‘zlar doskaga yoziladi, o‘quvchilarning fikrlari lug‘atdagi to‘g‘ri variantlar bilan solishtiriladi. Shu bilan birga, o‘quvchilarga uy vazifasi sifatida lug‘atdan so‘z ma‘nosi (izohli lug‘at), imlosi (imlo lug‘ati), talaffuzi (orfoepik lug‘at) va iboralar ma‘nosini (frazeologik lug‘at) aniqlash topshiriladi. Keyingi darsda vazifa tekshirilib, yangi topshiriq beriladi. Bu orqali o‘quvchilarda lug‘at bilan ishlash ko‘nikmasi va malakasi shakllanadi.

Har bir darsda o‘quvchilarga individual topshiriqlar, masalan, o‘tilgan mavzu bo‘yicha lug‘at diktanti tuzish yoki keyingi darsda o‘qituvchi rolini o‘ynash tavsiya etilishi mumkin. Bunday usullar bolalarda qiziqish uyg‘otadi. Bu jarayon o‘qituvchidan kichik yoshdagi o‘quvchilarda lingvistik lug‘atlardan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun metodik tayyorgarlikni talab qiladi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari lug‘at bilan ishlashda quyidagilarni bilishi kerak:

1. Lugʻatning nomi;
2. Lugʻat muallifi;
3. Lugʻatning turi;
4. Soʻzlarning joylashish tartibi: alifbo, uyali yoki mavzuiy tartib.

Yangi texnologiyalardan foydalanish darsga qiziqishni oshiradi. Lugʻat bilan ishlash esa ona tilini oʻrgatishda madaniyatni rivojlantirish texnologiyasining bir koʻrinishidir. Oʻquvchilarda lugʻatning barcha turlaridan foydalanish koʻnikmasini shakllantirish ularning nutqiy va madaniy saviyasini oshiradi.

Lugʻat bilan ishlash quyidagi yoʻnalishlarda amalga oshiriladi:

Soʻz maʼnosini aniqlash. Oʻquvchilar lugʻat yordamida soʻzlarning maʼnolarini oʻrganadilar. Masalan, “muvaffaqiyat” soʻzining maʼnosi “biror ishda erishilgan yutuq” sifatida tushuntiriladi.

Sinonim va antonimlar bilan ishlash. Oʻquvchilar soʻzlarning oʻxshash va qaramaqarshi maʼnolarini oʻrganadi. Masalan, “katta” soʻzining sinonimi “ulkan”, antonimi esa “kichik”. 4-sinfda maʼnodosh va zid maʼnoli soʻzlarni oʻqitish boʻyicha 3 soat ajratilgan.

62-mashq. Soʻzlarni oʻqing. Maʼnodosh soʻzlarni topib, juftlab yozing.

Sovgʻa, qiyinchilik, gʻalaba, shod, tilak, buyuk, zafar, yiroq, tuhfa, istak, mashaqqat, bahs, olis, ulugʻ, xursand, tortishuv.

Shu soʻzlar ishtirokida 2 ta gap yozing.

Bu mavzular doirasida berilgan oʻquv topshiriqlari boshlangʻich sinf oʻquvchilarida maʼnodosh va zid maʼnoli soʻzlarni oʻzaro farqlash, nutqda erkin qoʻnikmasini shakllantirishga yoʻnaltiradi.

Frazeologik iboralar. “Oyoqqa turmoq” kabi iboralarni tushuntirish orqali tilning obrazli imkoniyatlari ochib beriladi. Ammo boshlangʻich sinfda iboralarga oid mavzular kam va tilning bunday imkoniyatlaridan foydalanish zarurati mavjud, shuning uchun ham boshlangʻich taʼlimdanoq iboralar maʼnosini aniqlash, ulardan nutqda foydalana olishga oid oʻquv topshiriqlaridan foydalanishga ahamiyat berishimiz kerak.

Lug‘at bilan ishlashda quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

Lug‘atdan foydalanish. O‘quvchilar o‘zbek tili izohli lug‘atlaridan foydalanib, so‘zlarning ma‘nolarini mustaqil ravishda o‘rganadilar.

Sozlamalar tuzish. O‘quvchilar yangi so‘zlardan foydalanib, gaplar yoki kichik matnlar tuzadilar.

O‘yin usullari. “So‘z topish” yoki “Ma‘no izlash” kabi o‘yinlar orqali o‘quvchilarning qiziqishi oshiriladi.

Matn bilan ishlash o‘zbek tili ta‘limida o‘quvchilarning o‘qish, tushunish va tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Matnlar orqali o‘quvchilar nafaqat tilni o‘rganadilar, balki o‘zbek xalqining madaniyati, tarixi va qadriyatlarini ham tushunadilar.

Boshlang‘ich sinf ona tili darslarida quyidagi matn turlari qo‘llaniladi:

Nasriy matnlar: Hikoyalar, ertaklar va rivoyatlar orqali o‘quvchilarning tasavvur va fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi.

Jumladan, 4-sinfda “Mening orzum”, “Maktabimizdagi shanbalik” mavzularidagi matnlar berilgan.

She‘riy matnlar: boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun, asosa, soda, jarangdor va ma‘nosi tushunishi aniq bo‘lgan she‘rlar berilgan.

28-mashq. Berilgan she‘rni o‘qing. Qaratqich kelishigi qo‘shimchasini olgan otlarni o‘zi bog‘langan so‘z bilan birga ko‘chiring. She‘r manosiga qarab, raqamlarni o‘z o‘rniga qoygan holda aralash she‘rni ketma-ketlikda ko‘chiring.

Ayyor tulki

1 Yig‘lab yig‘lab chorlasa,
Yig‘isiga ishonmang!
Yolg‘onchiga do‘st bo‘lib,
Keyin afsusda qolmang.

2 Har so‘zida bir yolg‘on
To‘qimasa turolmas.
U ayyorlik qilmasdan,
Biror kun ham yurolmas.

3 Shuning uchun jonivorlar
Undan ehtiyot bo‘ling.
Tulki aldab qoymasini,
So‘ziga hushyor turing.

4 Hayvonlarning ichida
Eng ayyori tulkivoy.
Do‘st bo‘lsangiz gar unga,
Holingiz bo‘ladi voy.

O‘qish va tushunish: o‘quvchilar matnni o‘qib, uning asosiy mazmunini aniqlaydilar.

Tahlil va muhokama: matnning mavzusi, g'oyasi va obrazlari guruhda muhokama qilinadi.

Yozma ishlar: o'quvchilar matn asosida insho, xulosa yoki sharh yozadilar.

Lug'at va matn bilan ishlash bir-birini to'ldiruvchi jarayonlardir. Yangi so'zlar matn ichida kontekstda o'rganilganda samaraliroq bo'ladi. Masalan, "Ayyor tulki" she'ri orqali o'quvchilar ko'chma ma'noli so'zlarni o'rganish bilan birga, matnning g'oyaviy mazmunini tushunadilar. Shu bilan birga, matn tahlili lug'at boyligini kengaytirishga xizmat qiladi, chunki o'quvchilar matn ichidagi so'zlarni kontekstda ko'rib, ularning ma'nosini chuqurroq anglaydilar.

Xulosa. O'zbek tilini o'qitishda lug'at va matn bilan ishlash o'quvchilarning til bilish saviyasini oshirish, ularning nutq madaniyatini rivojlantirish va o'zbek xalqining boy adabiy merosini tushunishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu usullar nafaqat til o'rganishni samarali qiladi, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni ham shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Bobojonov Sh., Islomov I. O'zbek tilining so'zlar darajalanishi o'quv lug'ati(maktab o'quvchilari uchun). Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2007.
2. Djakbarova M. I. Ona tili fanini o'qitishda STEAM yondashuv //Science and Education. – 2021. – T. 2. – №. 9. – C. 292-296.
3. Ibraximjonovna J. M. Analytical reading is the basis of integration between subjects //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 5. – C. 1114-1118.
4. Ibrohimjonovna J. M. PROBLEMS WITH THE DEVELOPMENT OF SPEECH SKILLS AND THEIR CAUSES //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – T. 3. – №. 09. – C. 254-260.
5. Karima Qosimova, Safo Matchnov, Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldasheva, Sharofjon Sariyev "Lug'at ustida ishlash metodikasi". Toshkent, 2020.
6. O'zbek tilining izohli lug'ati. 1 jild. Madvaliyev A.tahriri ostida. –T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi,2006.